

" توليد الوقود والأوكسجين باستخدام منظومة تعتمد على الطاقة الشمسية وثاني أكسيد الكربون المنتشر في الجو "

٢٠٢٥

أسماء المبتكرين :

- محمد فلاح حسن الظفيري
- مثنى طارق فرج النعيمي

العنوان :

توليد الوقود والأوكسجين باستخدام منظومة تعتمد على الطاقة الشمسية وثاني أكسيد الكربون المنتشر في الجو.

الملخص :

أُعتمد توليد الوقود والأوكسجين على أشعة الشمس وثاني أكسيد الكربون ومياه الصرف الصحي المعالجة تقليدياً ، وهذا يفيد في زيادة الأوكسجين في الجو المؤدي إلى إعتدال المناخ وأيضاً توفير الوقود المهم للاستخدامات البشرية ، لذلك معالجة الرئيسية وهي تأثير زيادة ثنائي أكسيد الكربون على المناخ يتم ذلك باستخدام منظومة تعمل على ثلاث مُدخلات رئيسية وهي أشعة الشمس ومياه الصرف الصحي المعالجة تقليدياً وثاني أكسيد الكربون المنتشر في الجو بكثرة مروراً بعدة مراحل وصولاً إلى توفير الوقود وغاز الأوكسجين بالتالي زيادة الأوكسجين في الجو تؤدي إلى أعتدال المناخ .

المقدمة :

في ظل التحديات والصعوبات التي يواجهها العالم والعالم العربي على وجه الخصوص في مشكلة المناخ وتغيراته التي أدت إلى كثير من المشاكل والصعوبات والإختلاف الكبير في درجات الحرارة ، فُلب المشكلة يكمن في زيادة غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو الناتج عن حرق الوقود الأحفوري والمشكلة الأخرى الرئيسية التي تكمن في قلة المياه العذبة .

لقد أصبح تصميم منظومة تعمل على سحب ثاني أكسيد الكربون من الجو وإنتاج أوكسجين أمراً مُلحاً ومهماً لخفض إنبعاثاته الحالية ، لذلك بدأت العمل على عمليات إحتجاز الكربون لكن المشكلة الرئيسية هي أن هذه العمليات تحتاج إلى طاقة عالية وتكون معقدة مما يقلل من كفاءة عملها وصعوبة الإعتماد عليها بالخاص اذا لم تعتمد على طاقة متجددة ونظيفة لتقلل من تكلفتها .

هذا أدى إلى الحاجة المُلحة إلى إستعمال منظومة تعتمد على الطاقة المتجددة ويجمع مجموعة من الحلول في آن واحد ، تقدم هذه الورقة البحثية تصميماً يجمع حلول لجميع هذه المشاكل بإعتماده على ثلاث مُدخلات رئيسية وهي أشعة الشمس وثاني أكسيد الكربون الموجود في الجو ومياه الصرف الصحي المعالجة تقليدياً .

وجود الطاقة الشمسية مهم لإنتاج الكهرباء (الخلايا الكهروضوئية) وحرارة (المجمعات الحرارية) ، وأيضاً وجود مياه الصرف الصحي مهم التي تعتبر مصدراً للتلوث ستحول في المنظومة الى جزء مهم في عملية التوليد .

الإبتكار في هذه الورقة البحثية هو ليس إختراع فكرة من الصفر، بل في الدمج المبتكر لهذه التقنيات .

الأهداف :

الهدف هو تصميم منظومة تمتص ثاني أكسيد الكربون من الجو وتحوله إلى أوكسجين يؤدي إلى اعتدال المناخ وتوفير وقود ناتج من العمليات الكيميائية (الميثانول) باستخدام الطاقة الشمسية التي تعد المصدر الوحيد للطاقة في هذه المنظومة ، وتحقيق فوائد بيئية منها تقليل الاحتباس الحراري عن طريق تقليل غاز ثاني أكسيد الكربون الموجود في الغلاف الجوي ، وتحقيق فوائد اقتصادية في زيادة الإقبال على تقنيات الطاقة المتجددة بدلاً من الوقود .

آلية العمل :

تعمل هذه المنظومة من خلال عمليات متعددة ، تقسم إلى عدة مراحل :

١. مرحلة إنتاج الطاقة : يتم استخدام ألواح الطاقة الشمسية المنتشرة حالياً لإنتاج الطاقة الكهربائية التي تحتاجها المنظومة بشدة يتم ذلك من خلال تحويل أشعة الشمس إلى طاقة كهربائية .

وأيضاً إنتاج الطاقة الحرارية من الطاقة الشمسية عن طريق المجمعات الشمسية الحرارية (Solar Thermal Collectors) التي تحتاجها وحدة معالجة المياه .

٢. وحدة معالجة المياه : تمر بعدة مراحل بعد المعالجة التقليدية لمياه الصرف الصحي، وأولها هو الترشيح الفائق (Ultrafiltration) التي تكمن وظيفته في إزالة الجزيئات الكبيرة والفيروسات والبكتيريا لمياه الصرف الصحي القادمة من المعالجة التقليدية ، بعد ذلك تصل المياه الى مرحلة التقطير بالاعشبة (Membrane Distillation) وهذه المرحلة تحتاج إلى الطاقة الشمسية الحرارية التي تأتي من المجمعات الشمسية الحرارية، بعدها تذهب المياه عالية النقاء إلى خزان .

٣. مرحلة امتصاص الكربون من الجو : تُستعمل أجهزة امتصاص ثاني أكسيد الكربون (Direct Air Capture) المباشر من الهواء، وبعدها يتم تنقية غاز ثاني أكسيد الكربون وتجهيزه لعملية التخليق الكيميائي .

٤. مرحلة إنتاج الوقود والأوكسجين : يتم ادخال الكهرباء المتولدة من ألواح الطاقة الشمسية إلى المحلل كهربائي (Electrolyzer) التي يعمل على فصل المياه عالية النقاوة إلى هيدروجين H² وأوكسجين O² ، يتم الفصل لأن الهيدروجين يجب أن يتفاعل كيميائياً لإنتاج الميثانول، والأوكسجين هو الذي أحতاجه لإطلاقه في الجو لتعديل المناخ .

بعد ذلك يدخل غاز ثاني أكسيد الكربون CO₂ المسحوب من الجو والمنقى عن طريق أجهزة إمتصاص مع الهيدروجين المفصول من الماء إلى مفاعل كيميائي (Chemical Reactor) حيث يتفاعل مع وجود حفاز مناسب وحرارة مناسبة لإنتاج وقود مناسب (الميثانول)

كما هو موضح في الشكل ١ .

الشكل ١: الرسم التخطيطي
Fig. 1 : schematic diagram

التحديات :

هناك بعض التحديات منها :

١ . التكلفة الاقتصادية : التكلفة المرتفعة لبعض الشيء لتقنيات امتصاص الكربون (DAC) والمحلل الكهربائي .

٢ . كفاءة الطاقة : الحاجة إلى طاقة كبيرة، فيجب على ألواح الطاقة الشمسية إنتاج طاقة كبيرة لتغطية الطاقة المطلوبة لتشغيل المنظومة .

العمل المستقبلي :

البحث عن حفازات كيميائية ذات كفاءة أعلى وأقل تكلفة وتطوير أغشية تقنية أكثر كفاءة .

الخاتمة :

يمثل هذا النظام تطوراً كبيراً لأجل زيادة الأوكسجين في الجو والإستفادة قدر الإمكان من غاز ثاني أوكسيد الكربون في توفير الوقود المهم للاستخدامات المهمة كوقود للطائرات وغيرها مستفيداً من الطاقة الشمسية ومياه الصرف الصحي .